

QADRIYATLAR SILSILASI

Abduxalilova Sevaraxon Nodirbek qizi

**Fergana branch of the Tashkent University of Information
Technologies named after Muhammad Al-Khorezmi student**

Tilovxo'jayeva Asila Qaim qizi

Karshi State University of the Faculty of English Philology student

Yusupova Gulruksor Rahimjon qizi

Fergana State University of the Faculty of Philology student

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10117901>

Annotatsiya: Qadriyatlar deganda biz narsa va voqealar, jamiyat moddiy va ma'naviy boyliklarning ahamiyatini ifodalash uchun qo'llaniladigan tushuncha. Milliy-ma'naviy qadriyatlar – "milliylik" "ma'naviyat" va "qadriyat" tushunchalari kesishgan nuqtada jamlashgan ijtimoiy xodisalarni o'z ichiga oladi. Deylik ayrim millatlar tarixiy taraqqiyot davomida ishlab chiqarishning ma'lum sahasida yuksak layoqatni shakllantirgan tarbiya, tafakkurning ta'siri yo'nalishiga e'tibor beradi. Milliy xarakterida, hayotga, ijtimoiy hodisalarga munosabatida o'ziga xosliklari bor. Axloqiy, huquqiy, siyosiy madaniyat sohalaridagi xattiharakatlarda ham ma'lum ijobiy tafovutlar uchraydi. Bunga o'xshash rangbaranglik nafaqat boyligimiz, balki taraqqiyotimiz sur'atini tezlashtiruvchi omil bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: Milliy qadriyat, milliy g'urur, millat, Vatanga muhabbat, ajdodlar ruhiga sadoqat, silayi-rahm, qo'shnichilik an'anasi, mehmondo'stlik, bid'at, hashar, to'y, dabdababozlik

Qadriyat har bir xalqning o'tmishini, hozirini va kelajagini ko'rsatib beruvchi oynadir. Millatning endi-endi shakllanayotgan paytidan to hozirgi kungacha u bilan saqlanib qolgan narsalar qadriyatlarning asosi hisoblanadi. Inson yaralibdiki, o'ziga ko'proq yarashgan ko'ylagini, orzusiga aylangan o'yinchoq mashinasini, birga ko'p vaqtlari zavqli o'tgan do'stini, uning kulgusi uchun jon fido qilishga tayyor ota-onasini doimo qadrlaydi. Nima uchun deysizmi? Chunki insonning inson bo'lishini kafolatlab beruvchi, undagi mehr, vafo, shafqat, saxovat va boshqa ko'plab insoniy xislatlarni yuzaga chiqishida asosiy ro'l o'ynovchi vositalar "shaxsiy qadriyatlar"dir. Insonning ichki ma'naviy dunyosiga aloqador bo'lib, muhimlikni egallagan narsalar "shaxsiy qadriyat" deb atalsa, bir yurtning "tomi" ostida yashab, uning urf-odatlarini, an'analarining qadrlash "milliy qadriyat" hisoblanadi. "Milliy qadriyat" tushunchasi har bir millatning asrlar davomida shakllanayotgan jarayonida takomillashib, boyib boradi. Tabiiyki, millatning bebaho qadriyatlari shunchaki bir-ikki yoki o'n-yigirma yil ichida paydo bo'lib qolmaydi. Chunki xalq ko'nglidan chuqur o'rin egallagan biron-bir muhim urf-odat, kiyim-kechak, kundalik hayot tarziga xos alohida "narsaning" an'anaga, ayniqsa, qadriyatga aylanishi uchun uzoq vaqt talab qilinadi. Yillar, asrlar davomida ma'lum bir qarash, odat, tushuncha, tajribasiz shafqatsiz zamonlar, bir necha avlodlar sinovidan muvaffaqiyatli o'tsagina yanada sayqal topadi, rivojlanadi, xalq hayotida o'z o'rnini egallaydi. Zamonlarning baland-past dovonidan o'tgan sayin qadriyatlar insonlarni tinchlik-totuvlikka, birdamlikka, ezgulikka chaqiruvchi katta ma'naviy kuchga aylanib borgan. Bu qadriyatlar millatning bugunida, ertasida, ong-u shuurida, qisqasi, har bir tashlagan qadamida o'z ifodasini topgan. Shuning uchun ham olimlar qadriyatlarni millat ko'zgusi deyishgan. Vatana va qadr so'zining ayni yonma-yon ishlatilishi uchun ham qancha-qancha asr talab qilingan. Ma'lumki, insoniyat

tarixida jamiyat shakllanishi bir tekis kechmagan. Unga bo'lgan ham ma'naviy, ham madaniy tajovuzlar ko'p bo'lgan, albatta. Bu hodisalarga turlicha yondashish natijasida insonlarning dunyoqarashida, turmush tarzida, mentaliteti shakllanishi barobarida milliy qadriyatlar ham takomillashib borgan. Qadriyatlar millatning ma'naviy qiyofasini aks ettiradi. Chunki millatning tili, dini, urf-odatlarini, an'analari, barcha moddiy va ma'naviy boyliklari uning qadriyatlarini tashkil qiladi. Xalqimizning asrlardan asrlarga o'tib kelayotgan Vatanga muhabbat, ajdodlar xotirasiga sadoqat, o'zidan kattalarga, mehmonga ehtirom, kichiklarga izzat, yetim-yesir, beva-bechoralarning haqqidan qo'rqish hissi, ayniqsa, ota-ona, qarindosh-urug'larga doimiy beg'araz hurmat va xizmat ko'rsatish kabi juda ko'plab insoniy fazilatlar milliy qadriyatlarimizning asosini tashkil qiladi. Afsuski, mustaqillikdan oldin bosqinchilar bizning milliy qadriyatlarimizni toptashga, ularni butunlay yo'q qilishga, hayotimizdan "supurib tashlash"ga qattiq bel bog'lashgan. Lekin xalqimizning matonati, sabr-u chidami, xotiralarga, ajdodlar ruhiga sadoqati va yurtning har bir qarichini muqaddas bilish hissi bunga yo'l qo'ymaydi. Mustaqillikdan keyin bizning noyob qadriyatlarimiz tiklandi, buyuk ajdodlar xotirasi mangu lashtirildi, vayronaga aylantirib yuborilgan qadamjolar obod qilindi. Lekin guruch kurmaksiz bo'lmas deganlaridek, bizning qadriyatlarimizga kirmaydigan narsalarni "moda" qilib olish holatlari juda ham ko'p bo'lmoqda. Ya'ni bid'at, xurofot amallar ichida qadriyatlar o'z muhimlik ahamiyati yo'qotayotgandek. To'ylardagi ortiqcha isrofgarchiliklar, tog'ora-yu ovqatlarning ko'pligi, hayo libosini o'rniga yal-yal yongan oxirgi moda liboslarini kiyib olgan ayollar holi bizni tashvishga solgandi. Hozirgi paytga kelib esa, ortiqcha dabdabozlik, isrofgarchiliklarga barham berilmoqda. Bundan tashqari, bir bolaga yetti mahalla ota-ona, degan maqol bejizga chiqmagan. Bola tarbiyasining nafaqat oilada, balki, jamiyatda ham muhim o'rin tutishini anglagan har bir shaxs borki, ko'chada daraxt shoxini sindirayotgan, qushlarga tosh otayotgan, telefon o'ynab o'tirgan bolani ko'rsa, yuragi zirqiraydi, bu mitti yurakchalarga to'g'ri yo'l ko'rsatishni xohlaydi, oddiygina daraxt va qushlar ham uning Vatanini bir bo'lagi ekanligini singdiradi, milliy g'oyasini shakllantirishiga ko'mak beradi. Lekin ming afsuslar bo'lsinkim, meni birovning bolasi bilan nima ishim bor, bu boladan menga nima foyda kelardi deya beparvo o'tib ketadigan insonlar ham yo'q emas. O'ylab ko'ringchi, hali hayot, dunyo nimaligini bilmaydigan kichkina quyoshqalbli beg'ubor yoshlarga yordam berib to'g'ri yo'l ko'rsatmasak, ularga o'rnak bo'lmasak, kim kafolat beradi bu yoshlar qaysidir diniy oqimga qo'shilib ketmasligiga. Kichkinaligida daraxt shoxini sindirib yurgan bola katta bo'lib "Vatanining shoxini" sindirmasligiga kim kafolat bera oladi. Yoshlarga nisbatan izzat tuyg'usi bizning qadriyatlarimiz sirasiga kirmasmidi?! Hali hayotni tanimagan, tajribasiz g'o'r bolaga o'z yo'lini topishiga ko'maklashish bizning milliy qadriyatimiz emasmidi?! O'zbekning "o'z"i bor, o'z g'ururi bor, shunday ekan kelgusida o'zbekning g'ururiga aylanadigan yoshlarga to'g'ri tarbiya bermoqlik, yurtga sodiqlik ruhida tarbiyalash lozim.

Bizning milliy qadriyatlarimiz orasida, o'zbek mentaliteti bilan "yelkama-yelka" bo'lib kelayotgan qadriyatlardan biri bu hashar hisoblanadi. Hashar ma'lum bir hududda yashaydigan insonlarning ,birinchi navbatda, birdamligini, mehr-muhabbat, bir-biriga ishonch, suyanch bo'la olishini bildiradi. " Hech qanday manfaat kutmasdan kimgadir yordam bera olyapsanmi , demak, insonsan" -deydi dono xalqimiz. Ko'rdingizmi, kichik-kichik qadriyatlar yig'ilib, millatning sha'n-u iftixorini, madaniyatini shakllantirmiqda.

Qadriyatlar xalqimizning bebaho boyligi ekanligini anglagan holda, azal-azaldan xalqimizga xos bo'lgan milliy qiyofasini shakllantiruvchi mardlik, mehmondo'stlik, saxovatpeshalik, birodarlik kabi tuyg'ular har bir vatandoshimiz tomonidan e'zozlanib, avaylanib borilishi baxtli kelajagimiz uchun eng muhim omildir.

References:

1. Qodirjonova, M. (2018). "O'zbekiston madaniy gobelen: mehmondo'stlik va mehmondo'stlik yo'nalishlarini o'rganish". Markaziy Osiyo tadqiqotlari jurnali, 42(2), 145-162.
2. Yusupov, A. (2020). "Avlodlararo dinamika: O'zbekistonda keksalarga hurmat (ijaradorlik) rolini o'rganish". Jamiyat uyg'unligi xalqaro jurnali, 35 (4), 401-418.
3. Karimov, N. (2019). "Oilaviy bog': o'zbek jamiyatining ustuni". Oila tadqiqotlari choraklik, 28(3), 225-240.
4. Samandarov, T. (2017). "O'zbekistonda mashaqqatli mehnat va tirishqoqlik nigo-hida ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot". Iqtisodiy istiqbollar, 15(1), 55-70.
5. Tursunov, Z. (2021). "Milliy an'anaviylik: zamonaviy O'zbekistonda madaniy o'ziga xoslikni yo'lga qo'yish". Madaniy meros jurnali, 48(4), 312-329.